

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SUAS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE DA POPULAÇÃO INDÍGENA RESIDENTE NA REGIÃO DA AMAZÔNIA LEGAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Camila Oliveira de Sousa – Universidade Federal do Maranhão – camila.os@discente.ufma.br
Sâmea Cristina Santos Gomes – Universidade Federal do Maranhão – samea.gomes@ufma.br

INTRODUÇÃO: Nos recentes esforços de conferências e acordos as metas que foram estabelecidas em uma tentativa de conter as mudanças climáticas e limitar o aquecimento global não foram alcançadas, uma vez que, recordes de temperatura foram registrados em 2024 e eventos climáticos catastróficos estão presentes mundialmente. Em contrapartida, povos indígenas demonstram intensa preocupação com danos direcionados à natureza, pois essa população desenvolveu-se em sincronia e estabeleceu profunda ligação com a floresta, a qual, culturalmente, comunica-se através dos rios, do céu e dos ventos. No entanto, os agentes fundamentais na proteção da biodiversidade são marginalizados no cenário das transformações ambientais, tal marginalização atinge o âmbito dos sistemas de saúde nos quais a conexão entre saúde planetária e saúde indígena é completamente ignorada. **OBJETIVOS:** Entender as modificações climáticas influenciando a saúde global dos povos indígenas e compreender os impactos dessas alterações na saúde da população indígena da região Amazônica. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão literária e baseando-se na metodologia de busca PCC – problema, conceito, contexto – determinou-se o termo de busca deCS/meSH: “(Climate Change) AND (Health of Indigenous Peoples)”, tendo sido encontrados 104 textos completos nos últimos 5 anos na base de dados PubMed. O critério de inclusão foi apresentar conformidade com o contexto dos indígenas brasileiros. Ademais, para estruturação da pesquisa utilizou-se o checklist PRISMA 2020 para resumos. **RESULTADOS:** Dados sobre a Amazônia Legal demonstram um panorama de intensa seca, altas temperaturas e destruição do bioma, de forma que, indivíduos de comunidades nativas vivenciam a degradação da água doce, da medicina tradicional e das plantações. Desse modo, a saúde indígena é deteriorada, pois, com base no conhecimento cultural, o ambiente fornece mantimentos com benefícios medicinais. Além disso, a saúde mental desses povos também é afetada devido ao elo existente entre esses povos e a natureza. Outrossim, o desgaste ambiental favorece a escassez de água e de alimento, visto que, a estiagem dificulta a conservação das fontes de água não contaminadas e leva a perda de animais, o quadro de desnutrição que assola comunidades remotas é exacerbado. **CONCLUSÃO:** É fundamental integrar conhecimento tradicional nas inovações institucionais, tecnológicas e sociais para que, assim, seja possível regular as mudanças climáticas e por conseguinte promover qualidade de vida e saúde aos povos indígenas amazônicos. Contudo, a escassez de estudos nas regiões remotas da Amazônia Legal limita e generaliza os resultados encontrados, porque questões ambientais e culturais não são universais entre comunidades nativas.

Palavras-chave: Direitos Humanos, Indígenas Sul-Americanos, Mudança Climática, Saúde de Populações Indígenas.

REFERÊNCIAS:

Amazônia sofre com devastação e extrema alteração climática.

ANTONIO JOSÉ GRANDE et al. Environmental degradation, climate change and health from the perspective of Brazilian Indigenous stakeholders: a qualitative study. *BMJ Open*, v. 14, n. 9, p. e083624–e083624, 1 set. 2024.

DIAS, V. et al. Indigenous university students' perceptions regarding nature, their daily lives and climate change: a photovoice study. *BMC Public Health*, v. 25, n. 1, 8 jan. 2025.

ROMANELLO, M. et al. The 2024 report of the Lancet Countdown on health and climate change: facing record-breaking threats from delayed action. *The Lancet*, v. 0, n. 0, 2024.

SANGKACHAI, N. et al. Advancing green recovery: Integrating one health in sustainable wildlife management in the Asia-Pacific Indigenous People and Local Communities. *One Health*, v. 20, p. 100969, 9 jan. 2025.